

ZUR BABYLONISCHEN PLANETENRECHNUNG

Von B. L. van der Waerden in Leipzig.

(Eingegangen 5. Oktober 1939).

EINLEITUNG.

Die von Kugler im 1. Buch der »Sternkunde und Sternendienst in Babel« (fortan kurz als SSB zitiert¹⁾) publizierten Jupitertafeln erster, zweiter und dritter Gattung enthalten Vorausberechnungen für den heliakischen Auf- und Untergang, den ersten und zweiten Stillstand und die Opposition des Jupiter, und zwar wird für alle diese Erscheinungen das Datum und die Länge des Jupiter in der festen babylonischen Ekliptik angegeben. Die Gesetzmässigkeiten in der Berechnung der Längen hat Kugler vollständig aufgedeckt. Pannekoek hat auch die Regeln, nach denen die Daten berechnet wurden, geklärt²⁾. Dabei fand er, dass in diesen Rechentafeln immer mit Monaten zu 30 Tagen gerechnet wird. Wir werden das so interpretieren, dass die eigentliche Zeiteinheit in den Planeten wie in den Mondtafeln der mittlere synodische Monat ist, und dass dieser Monat für die Planetenrechnung in 30 gleiche Teile geteilt wird, die ich »Mondtage« nennen will, und die sich nur näherungsweise mit den wirklichen Tagen decken.

Neugebauer hat an der babylonischen Berechnung der Breitenbewegung des Mondes nachgewiesen, dass diese aus einer (wenigstens bei System II) konsequent durchgeführten mathematischen Theorie, einem »Modell« der Sonnen- und Mondbewegung, entspringt³⁾. Genau dasselbe werden wir für die Planetenbewegung zeigen.

Wir sind dabei in der glücklichen Lage, uns auf einen (von Kugler gedeuteten) Lehrtext stützen zu können, in dem das den Jupitertafeln 2. Gattung zugrunde liegende Modell genau beschrieben ist. Nach diesem Lehrtext wird zunächst die Ekliptik in 4 Teilbogen zerlegt: den Bereich der schnellen Bewegung ($4\frac{1}{2}$ Tierkreiszeichen umfassend), den der langsamen Bewegung (4 Tierkreiszeichen umfassend) und dazwischen zwei Bereiche mittlerer Bewegung. Im Bereich der schnellen Bewegung legt Jupiter etwa 3 Monate lang (nämlich einen Monat vor dem heliakischen Untergang, einen Monat unsichtbar und einen Monat nach dem heliakischen Aufgang) täglich $15'$ zurück, dann drei Monate lang täglich $8'$

¹⁾ Siehe im übrigen das Verzeichnis der Abkürzungen am Schluss.

²⁾ A. Pannekoek, Verslag Kon. Ak. v. Wet. Amsterdam, Afd. Natuurk. **25** (1916/17) p. 560. = Proc. Kon. Akad. Wet. Amsterdam **19** (1916), 684—703.

³⁾ O. Neugebauer, Untersuchungen zur antiken Astronomie III, QS Abt. B Bd. **4** (1938) 193—346.

(bis zum 1. Kehrpunkt), dann vier Monate lang täglich 5' rückläufig (bis zum 2. Kehrpunkt), schliesslich drei Monate lang täglich $7\frac{2}{3}'$. Im Bereich der langsamen Bewegung sind alle diese Geschwindigkeiten mit $\frac{5}{6}$ zu multiplizieren, in den beiden Bereichen der mittleren Bewegung mit $\frac{15}{16}$, während die Zeiten ungeändert bleiben. Im Endeffekt legt Jupiter in einer synodischen Periode im Bereich der langsamen, mittleren und schnellen Bewegung resp. 30° , $33^\circ 45'$ und 36° zurück.

In den etwas primitiveren Jupitertafeln 1. Gattung gibt es nur zwei Bereiche, den Bereich der langsamen und den der schnellen Bewegung, in denen resp. 30° und 36° pro synodische Periode zurückgelegt werden. In den Jupitertafeln 3. Gattung schliesslich ist der synodische Weg eine stückweise lineare Funktion der Zeit (oder, wie man modern sagen würde, der mittleren Anomalie), die von einem Maximum linear abnimmt bis zum Minimum und dann ebenso wieder ansteigt bis zum Maximum.

Die in der Lehrtafel angegebenen Zeiten (3, 3, 4 und 3 Monate) sind nur vorläufige Näherungswerte. Die aus ihnen errechneten Örter sind aber die genauen, endgültigen Örter der Rechentafeln. Das hat seine gute Berechtigung, denn wegen der langsamen Jupiterbewegung ergibt eine Ungenauigkeit von einigen Tagen im Zeitpunkt nur einen kleinen Fehler (einen Bruchteil eines Grades) im Ort.

Die genauen Zeiten des heliakischen Aufgangs, der Kehrpunkte, der Opposition und des Unterganges werden für alle Gattungen von Tafeln nach folgendem Grundsatz berechnet: *Die Sonne muss in einer synodischen Periode denselben Weg zurücklegen wie Jupiter und noch einen vollen Umlauf dazu.* Da nun die Sonnenbewegung bekannt ist (sie wird hier meistens als gleichmässig angenommen; in einem Fall aber, bei einer Jupitertafel 3. Gattung, wird auch die ungleichmässige Sonnenbewegung berücksichtigt), kann man hieraus die Zeit von einem Aufgang, Stillstand u. s. w. bis zum nächsten berechnen.

Es handelt sich hier, genau wie in den Mondtafeln, um ein Näherungsverfahren, dessen Prinzip man allgemein so formulieren kann. Gesetzt, ein Schneller, nennen wir ihn Achilles, überhole einen langsamen, sagen wir eine Schildkröte. Dann können Zeit und Ort des Einholens so bestimmt werden: Man gehe von einer groben Annäherung des Zeitpunktes aus. Dann rechne man auf Grund des Bewegungsgesetzes der Schildkröte aus, an welchem Ort sie sich zu jener Zeit befindet. Der so ermittelte Ort ist eine gute Annäherung für den Treffpunkt. Sodann errechne man auf Grund des Bewegungsgesetzes des Achilles, welche Zeit dieser braucht um den eben ermittelten Ort zu erreichen. So ergibt sich eine wesentliche Verbesserung des anfangs nur grob geschätzten Zeitpunktes.

In der Mondrechnung spielt die Sonne die Rolle der Schildkröte, der etwa 13 mal schnellere Mond die des Achilles. Das »Einholen« entspricht der Konjunktion (dem Neumond), aber dieselbe Methode ist auch auf die Opposition anwendbar. Die grobe Näherung des Zeitpunktes, von der man auszugehen hat, wird durch den mittleren synodischen Monat geliefert: ungefähr in der Mitte eines jeden mittleren Monats ist Vollmond, am Ende Neumond. Sodann wird auf Grund der anomalistischen Sonnenbewegung der Ort, schliesslich auf Grund der

anomalistischen Mondbewegung die genaue Zeit der Konjunktion bzw. der Opposition errechnet. In der Jupiterrechnung übernimmt die Sonne die Rolle des Achilles, denn sie bewegt sich im Durchschnitt 12 mal schneller als Jupiter. Das Verfahren der sukzessiven Näherungen ergibt zunächst Ort und Zeit der Syzygien (Konjunktion und Opposition); es lässt sich aber auch auf die Stillstände und den heliakischen Auf- und Untergang übertragen, wenn man annimmt, dass diese je durch eine bestimmte Elongation gekennzeichnet sind. So ergibt sich genau das in den Lehrtexten beschriebene Verfahren, nach dem aus der ungefähren Zeit der genaue Ort und aus diesem der genaue Zeitpunkt errechnet wird.

Wir untersuchen sodann, aus welchen empirischen Daten die Konstanten der Modellbewegung gewonnen sind. Die Hauptsache ist dabei die Bestimmung des mittleren synodischen Weges. Es zeigt sich, dass allen drei Gattungen von Jupiter- tafeln die sehr genaue Periodenrelation

$$36 \text{ siderische Umläufe} = 391 \text{ synodischen Perioden} = 427 \text{ Jahren}$$

zugrunde liegt. Die mittlere synodische Bewegung beträgt demnach $33^{\circ} 8' 45''$. Der moderne Wert beträgt für die Zeit von -350 bis -150 (unter Berücksichtigung der langperiodischen Störung durch Saturn) etwas mehr als $33^{\circ} 8' 43''$. Die Genauigkeit des babylonischen Wertes ist bewunderungswürdig, aber doch, wie es scheint, zum Teil nur durch Zufall bedingt. Es wird sich nämlich zeigen, dass die Saturntafeln, die ebenso eingerichtet sind wie die Jupitertafeln 3. Gattung, die Periodenrelation

$$9 \text{ siderische Umläufe} = 256 \text{ synodischen Perioden} = 265 \text{ Jahren}$$

benutzen, die einer mittleren synodischen Bewegung von $12^{\circ} 39' 22\frac{1}{2}''$ entspricht. Gegenüber dem modernen Wert $12^{\circ} 38' 45''$ ergibt das einen Fehler von etwa $37''$.

Die genaue Jupiterperiode und die weniger genaue Saturnperiode lassen sich beide in derselben Weise erklären, und zwar in unmittelbarem Anschluss an die 71-jährige Jupiterperiode und die 59-jährige Saturnperiode, die die Babylonier mindestens seit dem Jahr 96 der Seleukiden-Ära ständig benutzt haben⁴⁾. Um davon ausgehend genauere Perioden zu gewinnen, sind nur Jupiterbeobachtungen im Abstand von 71 Jahren und Saturnbeobachtungen im Abstand von 59 Jahren notwendig, und zwar genügt es, die Abstände von Jupiter und Saturn (etwa zur Zeit des 1. oder 2. Stillstandes) zu benachbarten Fixsternen mit einer Genauigkeit von etwa einem halben Grad zu messen. Solche Beobachtungen finden sich auch in den Beobachtungstafeln, die etwa 200 Jahre älter sind als die älteste bekannte Jupitertafel.

§ 1. DIE JUPITERTAFELN ERSTER UND ZWEITER GATTUNG.

Die folgenden Tafeln hat Kugler, SSB I nach Kopien von Strassmaier transkribiert und gedeutet:

⁴⁾ Vgl. Kugler, SSB I 45.

Gattung	Text ⁵⁾	Jahr SÄ ⁶⁾	Inhalt
erste	Sp. II 101	134—161	2. Kehrpunkt und heliakischer Untergang
»	Sp. II 43	147—165	Opposition und 2. Kehrpunkt
»	Sp. II 263	212—218	1. Kehrpunkt und Opposition (?)
zweite	Σ ⁷⁾	180—251	Heliakischer Aufgang, 1. Kehrpunkt und Opposition
»	Sp. II 889	185—229	Opposition und 2. Kehrpunkt
»	SH 138	151—185	2. Kehrpunkt und heliakischer Untergang

Um zunächst einen Eindruck von der Einrichtung der Tafeln zu geben, geben wir hier den Anfang des Fragmentes Sp. II 101 wieder. Das Zeichen UŠ bedeutet den (zweiten) Stillstand, ŠU den heliakischen Untergang.

Jahr	Datum	Jupiterlänge		Jahr	Datum	Jupiterlänge	
134	II 22	1°25' ♁	UŠ	134	VII 1	14°40' ♁	ŠU
135	III 4	1°25' ♍	UŠ	135	VII 13	14°40' ♍	ŠU
136	IV 16	1°42' ♁	UŠ	136	VIII 28	17°36' ♁	ŠU
...	...	...	...	...	...	...	...

In den Tafeln erster Gattung heisst das Bildungsgesetz der Längen nach Kugler so: Von 30° scorp̄ bis 25° gem̄norum legt Jupiter in einer synodischen Periode 36° zurück, von 25° gem̄norum bis 30° scorp̄ii aber 30°. In den Übergangsfällen, in denen der synodische Bogen gerade einen der Sprungpunkte (30° ♍ oder 25° ♁) enthält, müssen die Teilbogen p und q, die dem »schnellen« bzw. dem »langsamen« Ekliptikbogen angehören, der Gleichung

$$\frac{p}{36} + \frac{q}{30} = 1$$

genügen.

Für die Tafeln zweiter Gattung ist das Bildungsgesetz ähnlich, aber etwas komplizierter. Der synodische Lauf des Planeten beträgt
zwischen 9° ♁ und 9° ♍, also während 120°, stets 30°;
zwischen 9° ♍ und 2° ♁, also während 53°, stets 33° 45';
zwischen 2° ♁ und 17° ♁, also während 135°, stets 36°;
zwischen 17° ♁ und 9° ♁, also während 52°, stets 33° 45';
und entsprechend in allen Übergangsfällen.

Die Zeiten hängen nun, wie Pannekoek erkannt hat, in allen Fällen unmittelbar von den Längen ab. Und zwar gilt zunächst die Regel, dass die zum Durchlaufen eines synodischen Bogens von 30° notwendige Zeit 13 Monate und 12 Tage beträgt, während für jeden Grad über 30° hinaus ein Tag hinzukommt. Beim

⁵⁾ Für die Bedeutung der Textsignaturen vgl. das Abkürzungsverzeichnis am Schluss.

⁶⁾ SÄ = Seleukiden-Ära. Das Jahr x der Seleukiden-Ära entspricht dem Jahr -311+x der astronomischen Jahreszählung.

⁷⁾ Sp. II 574 + 42 + 107 + 68 + 876.

Bogen von 36° ist die Zeit demnach $13^M 18^d$. Diese Regel erleidet jedoch alle 10 bis 13 Perioden einmal eine Ausnahme; die gefundene Zeitspanne wird dann jedesmal um einen Tag vermehrt. — Man kann das alles nach Pannekoek für die praktische Rechnung noch praktischer formulieren, indem man nicht die Zwischenzeiten berechnet, sondern aus dem Ort in der Ekliptik direkt den Zeitpunkt ableitet, aber darauf kommt es hier nicht an.

Dieses einfache Bildungsgesetz für die Zeiten kommt aber nur dann heraus, wenn der Monat durchweg zu 30 Tagen gerechnet wird. Was das zu bedeuten hat, werden wir in § 2 näher untersuchen.

Die siderische Umlaufszeit des Jupiter kann folgendermassen ermittelt werden. Wir denken uns Jupiter durch einen fiktiven »mittleren Jupiter« ersetzt, der keine rückläufige Bewegung hat, sondern sich während der ganzen synodischen Periode gleichmässig fortbewegt, und der am Anfang und am Ende einer jeden synodischen Periode mit dem Jupiter der Tafel zusammenfallen soll. Dieser mittlere Jupiter durchläuft dann den »schnellen« Ekliptikbogen, d. h. bei den Tafeln erster Gattung den Bogen von 30° scorpium bis 25° geminorum, mit einer gleichmässigen Geschwindigkeit von 36° pro synodische Periode, und ebenso den restlichen Ekliptikbogen mit einer Geschwindigkeit von 30° pro synodische Periode. Der schnelle Ekliptikbogen enthält 205° ; daher legt der mittlere Jupiter ihn in

$$\frac{205}{36} = 5; 41,40 \text{ synodischen Perioden}^8)$$

zurück. Ebenso erfordert der langsame Bogen von 155°

$$\frac{155}{30} = 5; 10 \text{ synodischen Perioden.}$$

Insgesamt wird in $10; 51,40 = 10\frac{31}{18}$ synodischen Perioden ein siderischer Umlauf zu 360° vollzogen. Damit erhalten wir für die Tafeln 1. Gattung genau dasselbe Periodenverhältnis, das nach Kugler den viel raffinierteren Jupitertafeln 3. Gattung zugrunde liegt:

$$(1) \quad 391 \text{ synodische Perioden} = 36 \text{ siderischen Umläufen.}$$

Dieselbe Rechnung ergibt für den siderischen Umlauf der Tafeln zweiter Gattung

$$\frac{120}{30} + \frac{105}{33; 45} + \frac{135}{36} = 10; 51,40$$

synodische Perioden, also dieselbe Periodenrelation (1).

Die mittlere synodische Bewegung beträgt demnach für alle drei Gattungen

$$\mu = \frac{360^\circ}{10; 51,40} = 33^\circ 8' 45''.$$

⁸⁾ Sexagesimalbrüche werden nach Neugebauer geschrieben: $5; 41,40$ bedeutet also $5 + \frac{41}{60} + \frac{40}{60^2}$.

Dieses Ergebnis gibt auch Pannekoek an, während Kugler für die Tafeln 1. und 2. Gattung zunächst falsch gerechnet hat⁹⁾. Der Wert $33^{\circ} 8' 45''$ war also schon im Jahr 134 SÄ bekannt. Er stimmt ausgezeichnet mit dem modernen Wert überein; die Abweichung beträgt weniger als $2''$ (vgl. Kugler, SSB I, 163—165).

§ 2. DIE BEDEUTUNG DER 30-TÄGIGEN MONATE.

Pannekoek hat nachgewiesen, dass in allen drei Gattungen von Jupitertafeln der Monat stets zu 30 Tagen gerechnet wird. Dasselbe gilt nach Kugler für manche Lehrtafeln und Ephemeridentafeln. Die effektive Dauer der Monate beträgt aber im Mittel $29\frac{1}{2}$ Tage. Wenn man also die Angaben des Textes mit der Wirklichkeit vergleichen will, was doch zweifellos die Absicht auch der babylonischen Astronomen war, so erhebt sich die Frage: Sind die Tage der Texte als wirkliche Tage, die Monate als »Rundmonate« zu 30 Tagen zu interpretieren, oder sind die Monate wirkliche oder mittlere synodische Monate und die Tage künstliche Tage zu je $\frac{1}{30}$ Monat?

Die erstere Möglichkeit ist schon deswegen unwahrscheinlich, weil die Monate des Textes dieselben Namen tragen wie die bürgerlichen Monate und auch derselben Schaltregel folgen. Das Jahr enthält somit rund 12 Monate 11 Tage und nicht 12 Monate 5 Tage, wie es doch sein müsste, wenn die Monate 30 wirkliche Tage enthielten. Zur völligen Sicherheit kommt man, wenn man aus den Daten der Texte irgend eine Periode des Jupiter oder der Sonne berechnet. Wir berechnen z. B. das (siderische) Sonnenjahr.

Da Jupiter zur Zeit seines heliakischen Unterganges eine im Durchschnitt konstante Elongation von der Sonne besitzt, und da Jupiter nach dem Texte auf dem langsamen Ekliptikbogen in $13^M 12^d$ genau 30° zurücklegt, so legt die Sonne in derselben Zeit $360 + 30 = 390^{\circ}$ zurück. Um 360° zurückzulegen, braucht sie also

$$\frac{360}{390} \cdot 13^M 12^d = \frac{12}{13} \cdot 13; 24^M = 12; 22,9^M.$$

Das Jahr enthält somit $12; 22,9$ Monate zu je 30 Tagen, das sind rund 371 »Tage«. Also kann es sich nicht um wirkliche Tage handeln, sondern nur um künstliche Tage zu je $\frac{1}{30}$ Monat¹⁰⁾. Und zwar sind die Monate *mittlere* synodische

⁹⁾ Kugler hat SSB II (Einleitung XII) den Irrtum berichtigt, wie ich nachträglich bemerke.

¹⁰⁾ Pannekoek drückt denselben Sachverhalt etwas anders aus. Er schreibt zunächst, dass »bei der Berechnung der babylonischen Planetentafeln Normalmonate zu 30 Tagen angenommen worden sind«. Er fügt aber hinzu: »Um zu verhindern, dass man in dieser Weise gegenüber dem wirklichen Kalender mit teilweise kürzeren Monaten immer mehr in Rückstand käme, musste die Zahl der hinzuzufügenden Tage in demselben Masse grösser gemacht werden als die 30tägigen Normalmonate die mittlere Dauer der wirklichen Kalendermonate übertrafen«. Es wird also nach Pannekoek eine Korrektur vorgenommen, die bewirkt, dass die 30-tägigen Normalmonate mit den mittleren Kalendermonaten zur Deckung gebracht werden. Nach der Korrektur sind also 30 Tage = 1 mittl. syn. Monat, wie bei meiner Auffassung. In den Texten (auch in den nachher zu besprechenden Lehrtexten, in denen die Datumberechnung theoretisch begründet wird) findet sich aber kein Hinweis auf eine solche nachträgliche Korrektur.

Monate, denn es wird hinsichtlich ihrer Länge kein Unterschied gemacht. Die Jahreslänge von $12; 22,9$ Monaten stimmt annähernd mit der Jahreslänge $12; 22,8^M$ überein, die den Mondtafeln des Systems II (und auch denen des Systems I nach Neugebauer, QS B 4 S. 312) zugrunde liegt.

Die künstlichen Tage (gleich $0; 2$ Monaten) will ich »Mondtage« nennen. Der 22. Airu der Tafel bedeutet also den 22. Montag des mittleren synodischen Monats Airu. Da der Anfang des mittleren synodischen Monats sich um $1\frac{1}{2}$ Tage vom wirklichen Monatsanfang unterscheiden kann, besteht zwischen dem 1. Airu der Tafel und dem bürgerlichen 1. Airu ein Unterschied von höchstens $1\frac{1}{2}^d$. Im Lauf des Monats wächst der Unterschied noch um einen halben Tag an, denn $29\frac{1}{2}$ Tage sind gleich 30 Montagen. Insgesamt können also die Daten der Tafel gegenüber den bürgerlichen Tagen einen Unterschied bis zu etwa 2^d aufweisen. Dieser Unterschied ist aber bei der langsamen Jupiterbewegung ganz belanglos, und ausserdem klein im Vergleich zu den sonstigen Abweichungen der Tafelbewegung von der wahren Jupiterbewegung. Die Einführung der Mondtage bedeutet also eine gerechtfertigte Abrundung zur Erleichterung der Rechnungen.

Es hat aber noch eine tiefere Bedeutung, dass in den Planetentafeln nicht der Tag, sondern der mittlere synodische Monat und der davon abgeleitete »Mondtag« als Zeiteinheiten gewählt wurden. Die ganze Tendenz der babylonischen Astronomie geht dahin, sich von der täglichen Drehung des Fixsternhimmels unabhängig zu machen. Schon die Beobachtungstafeln geben Sterndistanzen in Länge und Breite an, nicht Kulminationshöhen oder ähnliche Grössen. Die Einführung der (festen) Ekliptik als Bezugssystem ermöglichte eine exakte Festlegung der Sternörter unabhängig von Meridian und Äquator, also unabhängig von der Erdrotation. Dasselbe aber, was die Ekliptik für die Ortbestimmung leistet, leistet für die Zeitbestimmung der synodische Monat. Seine hervorragende Rolle als fundamentale Zeiteinheit zeigt sich darin, dass in beiden Systemen der Mondrechnung sowohl die Sonnenbewegung als die Breitenbewegung des Mondes ausschliesslich auf den synodischen Monat als Zeiteinheit bezogen sind. Die Sonnen- und Mondörter werden ja von Monat zu Monat angegeben, wobei die Monate zunächst als gleich lang gelten. Nur an einer einzigen Stelle, nämlich bei der Berechnung der effektiven Dauer der Monate, spielt die zweite Einheit, der Tag hinein, weil hier schon die Fragestellung: »Wieviel Tage hat dieser Monat?« die Heranziehung der Tage erfordert. Alle vorkommenden Perioden aber: das Jahr, der drakonitische, der anomalistische Monat, sie alle werden nur in ihrem Verhältnis zum synodischen Monat bestimmt. Daher sollte man auch beim Vergleich mit modernen Werten alle Perioden nicht in Tagen, sondern in mittleren synodischen Monaten ausdrücken.

Ein praktischer Grund mag bei der Bevorzugung dieser Zeiteinheit auch noch mitgewirkt haben. Bei der Verwertung von sehr alten Beobachtungen wusste

Meine Auffassung, dass mit Tagen in der Planetentheorie immer künstliche Tage gemeint sind (und nicht zunächst natürliche Tage mit einer nachträglichen Korrektur) scheint also dem Textbefund am Besten zu entsprechen.

man sicherlich nicht immer genau, wieviele Tage seit der Beobachtung vergangen waren; denn dazu wären für die ganze zwischenliegende Zeit zuverlässige Angaben über die Dauer der einzelnen Monate erforderlich. Wohl aber wusste man auf Grund der Schaltregeln stets, wieviele Monate verstrichen waren. Also war der Monat als Zeitmassstab zuverlässiger als der Tag¹¹⁾.

§ 3. DIE EMPIRISCHEN GRUNDLAGEN DER LÄNGENBERECHNUNG.

Die vorzügliche Periodenrelation (1), die die Grundlage sämtlicher Jupiter-tafeln 1., 2. und 3. Gattung bildet, muss wohl aus langjährigen Beobachtungen stammen; wir kommen darauf in § 5 noch zurück. Es fragt sich nun, auf welche Erfahrungsdaten sich die Zerlegung der Ekliptik in langsamere und schnellere Teilbogen bei Tafeln 1. und 2. Gattung gründet.

Man hat offenbar beobachtet, dass Jupiter in einer synodischen Periode in der Gegend der Fische etwa 36° , in der Gegend der Jungfrau etwa 30° zurücklegt. Zerlegt man nun versuchsweise die Ekliptik in 2 Teilbogen zu x° und y° , die mit den Geschwindigkeiten 36° und 30° pro synodische Periode zurückgelegt werden sollen, so hat man neben

$$x + y = 360$$

noch die Bedingung zu erfüllen, dass in $10;51,40$ synodischen Perioden gerade die ganze Ekliptik durchlaufen werden muss; das ergibt

$$\frac{x}{36} + \frac{y}{30} = 10;51,40.$$

Die Lösung dieser beiden linearen Gleichungen bietet der babylonischen Algebra keinerlei Schwierigkeiten. Die Gleichungen haben ja genau denselben Typus wie die Zweifelderaufgaben in den Berliner Texten VAT 8389 und 8391¹²⁾. Die Lösung aber heisst

$$x = 205, \quad y = 155.$$

Nimmt man noch eine ungefähre Kenntnis der Stellen schnellster und langsamster Bewegung hinzu, so hat man die Erklärung der Zerlegung der Ekliptik in zwei Teilbogen mit den Grenzen 30° III und 25° II , die mit den angegebenen mittleren Geschwindigkeiten durchlaufen werden sollen.

Der abrupte Sprung von der grössten auf die kleinste Geschwindigkeit entsprach nicht gut der Beobachtung, und so fügte der Entwerfer der Jupiter-tafeln 2. Gattung noch eine mittlere Geschwindigkeit ein, die 33° oder etwas mehr zu betragen hatte. Er hat dabei, wohl der bequemen Rechnung wegen, für diese

¹¹⁾ Anmerkung der Redaktion. Herr O. Schmidt macht uns darauf aufmerksam, dass der Gebrauch von 30-teln des synodischen Monats als Zeiteinheit in der indischen Astronomie eine ausgezeichnete Rolle spielt (vgl. Ginzel, Chron. Bd. 1 S. 324 ff. u. S. 348). Diese als »Tithi« bezeichneten »Mondtage« haben allerdings in Indien nicht konstante Länge, sondern sind 30-tel des wirklichen synodischen Monats, d. h. variieren wie dieser zwischen längeren und kürzeren Beträgen.

¹²⁾ O. Neugebauer, Mathematische Keilschrifttexte I, S. 317 ff.

mittlere Geschwindigkeit eine solche Zahl gewählt, die eine sexagesimale Inverse besitzt und zu 30 und 36 in einem einfachen Verhältnis steht, nämlich 33;45. Die drei Geschwindigkeiten verhalten sich dann wie 40:45:48. Nun hat man ähnlich wie oben die Bedingungsgleichungen

$$x + y + z = 360$$

$$\frac{x}{36} + \frac{y}{33;45} + \frac{z}{30} = 10; 51,40$$

zu lösen. Eine der drei Unbekannten kann (in gewissen Grenzen) willkürlich gewählt werden; wählt man $z=120$ (=4 Tierkreiszeichen), so findet man für x und y genau die Werte 135 und 105, die den Tafeln zugrunde liegen. Der Bogen zu 105° , der mit der mittleren Geschwindigkeit durchlaufen werden soll, wird noch in zwei nahezu gleichen Teilbogen zu 52° und 53° zerlegt, die zwischen die Bogen grösster und kleinster Geschwindigkeit eingeschaltet werden.

Der Mittelpunkt des Bogens der grössten Geschwindigkeit wurde diesmal bei $9\frac{1}{2}^\circ$ piscium angenommen, was gegenüber dem Wert $12\frac{1}{2}^\circ$ piscium der Tafeln erster Gattung keine Verbesserung bedeutet, im Gegenteil! Die modernen Elemente von Gaillot, bezogen auf den von Kugler ermittelten Nullpunkt der babylonischen Ekliptik, ergeben etwa $15^\circ \chi$ als Ort des Perihels, während Ptolemäus (ebenso umgerechnet) $12^\circ \chi$ angibt¹³).

Wir können gleich anschliessend die Längenberechnung in den Tafeln 3. Gattung (Sp. II 46, Sp. II 67 und Sp. II 81+60) behandeln. In diesen geht der Spalte der Längen L eine Differenzenspalte ΔL voraus. Die Differenzen ΔL , also die synodischen Wege, steigen linear an bis zu einem »idealen Maximum« $M=38;2$ und gehen dann ebenso herunter bis zum »idealen Minimum« $m=28;15,30$. Jede folgende Differenz ist um $d=1;48$ grösser oder kleiner als die vorangehende. Der mittlere synodische Weg beträgt demnach¹⁴)

$$\frac{M+m}{2} = 33^\circ 8' 45''.$$

Die Periode der linearen Zackenfunktion ΔL ist

$$\frac{2(M-m)}{d} = 10; 51,40.$$

Das heisst, die anomalistische Jupiterperiode ist gleich $10\frac{3}{4}$ synodischen Perioden, also gleich dem siderischen Umlauf.

Man hat also beobachtet, dass die Stellen schnellster und langsamster Jupiterbewegung am Fixsternhimmel fest sind. Aus dieser Feststellung zugleich mit der beobachteten Periodenrelation (1) ergeben sich zwangsläufig die angegebenen Werte für $\frac{M+m}{2}$ und $\frac{2(M-m)}{d}$. Nimmt man noch einen geschätzten Wert von $M-m$ hinzu, so ergeben sich d , M und m .

¹³) Almagest Buch XI, Kap. 2.

¹⁴) Vgl. O. Neugebauer, Quellen u. Studien B 4 (1938) 313.

Dass man M und m , das Maximum und das Minimum des synodischen Bogens, etwas weiter auseinandergerückt hat als in den Tafeln erster und zweiter Gattung, ist wohl verständlich. Die Babylonier werden sich doch dessen bewusst gewesen sein, dass der synodische Weg des Jupiter in Wirklichkeit keine stückweise konstante oder stückweise lineare Funktion des Ortes in der Ekliptik, sondern eine wellenförmige Funktion ist. Wenn nun eine solche Wellenfunktion durch eine vom Minimum bis zum Maximum linear ansteigende und ebenso wieder

Fig. 1. Synodischer Weg des Jupiter als Funktion der mittleren Anomalie am Ende des Weges, babylonisch und modern.

abnehmende Funktion approximiert werden soll, so erhält man die beste Annäherung, wenn man das Maximum und das Minimum der linearen Zackenfunktion etwas weiter auseinanderrückt als das Maximum und das Minimum der Wellenfunktion.

Immerhin muss man Kugler zugeben, dass das Maximum und das Minimum der linearen Zackenfunktion etwas zu weit auseinandergerückt sind. In Fig. 1 ist der synodische Weg des Jupiter als Funktion der mittleren Anomalie nach moderner Rechnung sowie nach den Jupitertafeln Gattung dargestellt. Man sieht, dass die Tafeln 3. Gattung die Exzentrizität etwas überschätzt haben. Außerdem liegt bei ihnen das Perihel am Ende des Wassermanns, statt, wie es sein müßte, in der Mitte der Fische.

ANHANG. DER NULLPUNKT DER BABYLONISCHEN EKLIPTIK.

Kugler hat immer angenommen, dass die Tafeln 3. Gattung die Jupiterbewegung viel genauer darstellen als die der anderen Gattungen, und hat dementsprechend den Nullpunkt der babylonischen Ekliptik nur aus ihnen bestimmt. Die Figur 1 zeigt aber, dass die Tafeln 2. Gattung die synodischen Wege minde-

stens ebensogut darstellen als die der 3. Gattung, die ja mit einer zu grossen Exzentrizität rechnen. Dazu kommt noch, dass die Tafeln 3. Gattung ein um 15° falsches Perihel zugrunde legen, während das Perihel der Tafeln 2. Gattung nur um 6° von der Wirklichkeit abweicht. Die Tafeln der zweiten Gattung müssen sich also noch besser zur Festlegung des Nullpunktes der Ekliptik eignen als die von Kugler zugrunde gelegte Tafel.

Ich habe daher aus der Tafel Σ die Lagen des 1. und 2. Kehrpunktes für die Jahre 190—210 berechnet und mit der modernen Rechnung (nach Kugler SSB I, 158, bezogen auf die Ekliptik von -100) verglichen. Im Mittel ergab sich eine Differenz von $4^\circ 10'$ (mit Abweichungen von nur etwa 1° nach beiden Seiten). Das bedeutet, dass der Frühlingspunkt des Jahres -100 nach dieser Tafel bei $4^\circ 10'$ des babylonischen Widderzeichens liegt. Kugler fand bei seiner Tafel 3. Gattung ebenso $4^\circ 20'$; das stimmt also sehr gut. Die Tafeln 1. Gattung ergeben in der Nähe des Perihels und des Aphels fast dieselben Jupiterlängen wie die Tafel Σ . Die beiden anderen Tafeln 2. Gattung ergeben dagegen Werte, die um rund 1° zu gross (in Sp. II 88g) bzw. zu klein (in SH 138) sind. Ob wir diese beiden Tafeln nun einschliessen oder ausschliessen, auf jeden Fall findet man im Mittel aus allen Tafeln etwa $4^\circ 13'$. Eine übertriebene Bedeutung darf man diesem Ergebnis in Anbetracht der Ungenauigkeit der Tafeln nicht beimessen.

§ 4. DIE BABYLONISCHE THEORIE DER ZEITINTERVALLE.

Wir haben gesehen, dass die Zeitintervalle in den Jupitertafeln 1. und 2. Gattung nach einer Regel mit den Längendifferenzen zusammenhängen. Die theoretische Begründung dieser Regel gibt die Lehrtafel SH 279, die Kugler (SSB I, 147 ff.) transskribiert und gedeutet hat. Die Lehrtafel gehört zu den Jupitertafeln 2. Gattung. Kugler gibt keine wörtliche Übersetzung; aus seinen Erklärungen ergibt sich aber der folgende Sinn:

Um irgendetwelche Zeiten, des heliakischen Untergangs, des Aufgangs oder der Stillstände des Jupiter zu erhalten, addiere man zur vorigen entsprechenden Zeit die 12 Monate und $11;3,20$ Tage¹⁵⁾, die die Sonne für einen vollen Umlauf braucht, und dazu noch:

zur Zeit der langsamen Jupiterbewegung, wenn Jupiter in der synodischen Periode 30° zurücklegt, die $30;45$ Tage, die die Sonne braucht um ebenfalls 30° zurückzulegen;

zur Zeit der mittleren Jupiterbewegung, wenn Jupiter $33;45^\circ$ zurücklegt, zunächst $33;45$ Tage und dann noch $0;1,50$ mal $33;45$ Tage.

Die letzte Vorschrift ist der kürzeren äquivalent: Man addiere $33;45$ mal $1;1,50^d$. Die Bedeutung des Multiplikators $1;1,50$ werden wir nachher gleich erkennen: $1;1,50^d$ ist die Zeit, die die (mittlere) Sonne braucht, um 1° zurückzulegen; das Produkt $33;45 \cdot 1;1,50$ ist somit die Zeit, die die Sonne braucht, um $33;45^\circ$ zurückzulegen.

¹⁵⁾ An einer anderen Stelle heisst es $11;2,30$ Tage, wahrscheinlich ein Schreibfehler.

Wir fangen aber lieber mit dem ersten Absatz des Textes an. Zunächst fällt hier auf, dass das Jahr auf $12^M 11;3,20^d = 12;22,6,40$ Monate gestellt wird, in Gegensatz zu den sonst (namentlich in der Mondrechnung) üblichen $12;22,8$ Monaten. Der Unterschied beträgt jedoch nur $\frac{1}{90}$ Tag und ist somit praktisch zu vernachlässigen. Rechnet man nun auf Grund der Jahreslänge $12;22,6,40$ aus, wieviele Tage die Sonne braucht, um 1° zurückzulegen, so kommt man (auf drei Sexagesimalstellen abgerundet) auf $1;1,50^d$. Damit ist der Multiplikator $1;1,50$, der dem letzten Absatz des Textes zugrunde liegt, erklärt.

Rechnet man mit demselben Multiplikator aus, wieviel Tage die Sonne braucht um 30° zurückzulegen, so kommt man nicht auf $30;45^d$, sondern auf $30;55^d$. Im zweiten Absatz des Textes hat die Sonne demnach eine etwas grössere Geschwindigkeit. Kugler schiebt diesen Unterschied auf die anomalistische Sonnenbewegung, aber dafür scheint er mir viel zu klein, denn die Zeit, die die Sonne in System II der Mondrechnung braucht um 30° zurückzulegen, wechselt zwischen 30 und 32^d . Nach meinem Dafürhalten ist $30;45$ einfach ein Schreibfehler für $30;55$.

Legt man demgemäss in allen drei Fällen (langsame, mittlere und schnelle Jupiterbewegung) den Multiplikator $1;1,50$ zugrunde und berechnet nach der Vorschrift der Lehrtafel die Zeiten, die von einem Untergang, Stillstand oder Aufgang bis zum nächsten verlaufen, so erhält man 12 Monate und

für die langsame Bewegung $30;55 + 11;3,20 = 41;58,20$

für die mittlere Bewegung $34;46,52,30 + 11;3,20 = 45;50,12,30$

für die schnelle Bewegung $37;6 + 11;3,20 = 48;9,20$

Tage. Rundet man das auf ganze Tage ab, so erhält man genau die Datendifferenzen 42 , 46 und 48^d , die für die Rechentafeln 1. und 2. Gattung massgebend sind. Die Abrundung bedingt einen Fehler, der in 12 Jahren etwa auf einen Tag anwächst, und dieser Fehler wird auch in der Tat nach Pannekoek jeweils nach 10 bis 13 Jahren wieder korrigiert.

Die theoretische Vorstellung, die der Datenberechnung zugrunde liegt, ist demnach diese: Die Sonne muss in einer synodischen Jupiterperiode denselben Weg wie Jupiter zurücklegen und noch einen vollen Umlauf dazu^{15a)}. Die Sonnenbewegung wird dabei als gleichmässig angenommen.

Bisher haben wir nur davon gesprochen, wie man von einer Jupiterposition um eine ganze synodische Periode zur nächsten entsprechenden Position weiterrechnet. Der Lehrtext Rm IV 431 (Kugler, SSB I 136) gibt aber darüber Auskunft, welche Vorstellung sich die babylonischen Theoretiker von der Jupiterbewegung während einer synodischen Periode gemacht haben.

Die Abschnitte I und II dieser Lehrtafel geben nur die uns schon bekannten Regeln an, nach denen die synodischen Wege in den Jupitertafeln zweiter Gattung berechnet werden.

Abschnitt III heisst dem Sinne nach so:

»Auf den kleinen Strecken der Ekliptik von $9^\circ \text{ } \ominus$ bis $9^\circ \text{ } \text{♁}$ pro Tag $12' 30''$ «

^{15a)} Wie Kugler (SSB I 193) gezeigt hat, entsprechen auch die Daten der Merkurtafel Sp. II 57 + 59 dieser Regel.

bewegt er sich und geht heliakisch auf. 30 Tage pro Tag $12' 30''$ bewegt er sich. 3 Monate pro Tag $6' 40''$ bewegt er sich und steht still. 4 Monate pro Tag $6' 23'' 20'''$ bewegt er sich. 30 Tage vor dem heliakischen Untergang pro Tag $12' 30''$ bewegt er sich; dann verschwindet er im Licht der Sonne¹⁶⁾.

Die Abschnitte IV, V und VI heissen ähnlich, nur beziehen sich IV und VI auf die mittleren Strecken der Ekliptik (von $9^\circ \text{ } \mathfrak{m}$ bis $2^\circ \text{ } \mathfrak{s}$ und von $17^\circ \text{ } \text{v}$ bis $9^\circ \text{ } \text{z}$) und V auf die langen Strecken. Die Geschwindigkeiten in Abschnitt III verhalten sich zu denen in den Abschnitten IV und VI durchweg wie 15:16 (=45:48), wie es nach den Jupitertafeln 2. Gattung auch sein soll. Die Geschwindigkeiten in Abschnitt V sollten sich zu denen in Abschnitt III vernünftigerweise verhalten wie 6:5 (nämlich wie die grossen zu den kleinen synodischen Wegen, also wie $36^\circ:30^\circ$); statt dessen verhält sich V zu IV wie 6:5. Folglich sind die aus Abschnitt V hervorgehenden Wege viel zu gross und nicht in Übereinstimmung mit der Tafel Σ . Offenbar hat der Schreiber der Lehrtafel die richtigen Geschwindigkeiten für Abschnitt V nicht zur Hand gehabt und sie neu berechnet mit Hilfe des Verhältnisses 5:6, indem er die Werte des vorangehenden Abschnittes (statt, wie es richtig wäre, die des Abschnittes III) mit $\frac{5}{6}$ multipliziert hat.

Korrigiert man demgemäss, wie Kugler es schon getan hat, die Geschwindigkeiten des Abschnittes V, so stimmen die Wege, die Jupiter nach der Lehrtafel vom heliakischen Aufgang zum 1. Kehrpunkt zurücklegt, genau mit den Längenunterschieden in der Rechnungstafel Σ überein. Die korrigierten Geschwindigkeiten sind in folgender Tafel zusammengestellt:

Tägliche Bewegung des Jupiter in Graden.

Zeiten	kleine Strecken	mittlere Strecken	lange Strecken
30^d	0;12,30	0;14,3,45	0;15
90^d	0;6,40	0;7,30	0;8
120^d	-0;4,10	-0;4,41,15	-0;5
90^d	0;6,23,20	0;7,11,15	0;7,40
30^d	0;12,30	0;14,3,45	0;15
[30^d]	[0;12,30]	[0;14,3,45]	[0;15]

Die letzte (eingeklammerte) Zeile bezieht sich auf die Zeit, wo Jupiter unsichtbar ist. Wenn ich nämlich den Anfang des Lehrtextes richtig verstehe, so wird auch für diese Zeit die Geschwindigkeit als $12' 30''$ pro Tag angenommen. Setzt man 30^d für diese Zeit an, so kommt genau der richtige Gesamtweg für die ganze synodische Periode heraus, sowohl für die kleinen als für die mittleren und langen Strecken.

Die runden Zahlen der letzten Spalte haben wahrscheinlich den Ausgangspunkt der Theorie gebildet, während die Zahlen der anderen Spalten aus ihnen durch Multiplikation mit $\frac{5}{6}$ bzw. $\frac{1}{6}$ gebildet wurden. Demnach liegt den

¹⁶⁾ Die Rechnung lehrt, dass 3 Monate = 90 Tagen und 4 Monate = 120 Tagen gesetzt wurde.

Tafeln zweiter Gattung die folgende Modellvorstellung der Jupiterbewegung zugrunde:

In der Gegend der Fische legt Jupiter 30 Tage lang vom heliakischen Untergang bis zum Aufgang und noch 30 Tage nachher täglich 15' zurück, dann 90 Tage lang täglich 8', dann 120 Tage lang täglich 5' rückläufig, dann 90 Tage lang täglich 7' 40", dann wieder 30 Tage lang bis zum heliakischen Aufgang täglich 15'. In der Gegend der Jungfrau sind alle diese Geschwindigkeiten mit $\frac{5}{8}$ zu multiplizieren, in den mittleren Gegenden mit $\frac{1}{16}$. Die Grenzpunkte der Gegenden schneller, mittlerer und langsamer Bewegung sind $9^\circ \text{ } \ominus$, $9^\circ \text{ } \text{m}$, $2^\circ \text{ } \text{z}$ und $17^\circ \text{ } \text{v}$.

Die angegebenen Zeiten bilden nur eine grobe Näherung. Sie wird verbessert, indem aus den vorläufigen Zeiten auf Grund der angegebenen Geschwindigkeiten die von Jupiter zurückgelegten Wege berechnet werden, und dann aus den Wegen mit Hilfe der Sonnenbewegung nach dem anderen Lehrtext die verbesserten Zeiten. Wir haben somit genau das in der Einleitung geschilderte Verfahren der sukzessiven Näherungen vor uns.

Wir kommen nun zu der Datumberechnung in den Tafeln dritter Gattung. Wir bezeichnen mit L die Längen, mit ΔL ihre Differenzen, mit t die Zeiten und mit Δt ihre in den Tafeln ebenfalls angegebenen Differenzen. Wir geben einen Ausschnitt aus den Differenzenspalten der Tafel Sp. II 46:

D: <i>Zweiter Kehrpunkt</i>		E: <i>Heliakischer Untergang</i>	
Δt	ΔL	Δt	ΔL
43,34,30	31,29	43,45,30	30,39
41,46,30	29,41	41,57,30	28,51
40,43	28,38	40,32	29,28
42,31	30,26	42,20	31,16
44,19	32,14	44,8	33,4
46,7	34,2	45,56	34,52
47,55	35,50	47,44	36,40
49,43	37,38	49,32	37,36
48,43,30	36,38	48,54,30	35,48

Ersichtlich ist Δt eine lineare Zackenfunktion mit dem idealen Minimum 40;20,45, dem idealen Maximum 50;7,15, dem Mittelwert 45;14 und der Differenz 1;48.

Wir versuchen nun, ob wir die Differenzen Δt wieder nach der Regel erklären können, dass die Sonne in einer synodischen Periode denselben Weg wie Jupiter und noch einen ganzen Umlauf dazu zurücklegt. Demnach müsste (bei gleichmässiger Sonnenbewegung und bei einer Jahreslänge von 12;22,8 Monaten) zwischen ΔL und Δt der Zusammenhang

$$\begin{aligned}\Delta t &= \frac{\Delta L + 360}{360} \cdot 12; 22,8^M \\ &= 12^M 11; 4^d + \frac{\Delta L}{12} \cdot 12; 22,8^d \\ \Delta t &= \frac{\Delta L + 6,0}{6,0} \cdot 12; 22,8^M = 12^M 11; 4^d + \frac{\Delta L}{12} \cdot 12; 22,8^d\end{aligned}$$

bestehen. ΔL ist eine lineare Zackenfunktion, Δt also auch. Der Mittelwert von ΔL ist $33; 8,45$; demnach müsste der Mittelwert von Δt gleich $12^M + 45; 13,53,8,20^d$ sein. Der Text gibt in guter Abrundung $45; 14^d$. Die Schwankungsbreite und die Differenz von Δt müssten gleich dem $\frac{12; 22,8}{12}$ -fachen der Schwankungsbreite und der Differenz von ΔL sein; statt dessen sind sie genau gleich dieser Schwankungsbreite und Differenz gewählt, was ebenfalls eine gute Näherung ist. In dieser Näherung wäre also

$$\begin{aligned}\Delta t - 45; 14 &= \Delta L - 33; 8,45 \\ \Delta t &= \Delta L + 12; 5,15.\end{aligned}$$

oder

In Spalte D ist diese Relation in der Tat (bis auf $0; 0,15$) erfüllt. In Spalte E ist sie aber nicht erfüllt, sondern Δt ist auf dem steigenden Ast um $1; 1^d$ zu klein, auf dem abnehmenden Ast um $1; 1^d$ zu gross. Diese Unstimmigkeit gilt für die ganze Spalte E der Tafel Sp. II 46 und setzt sich auch noch auf die Tafel Sp. II 81+60 fort. Wie ist sie zu erklären?

Bisher hatten wir die Sonnenbewegung als gleichmässig angenommen. In Wirklichkeit aber bewegt sich die Sonne einmal schneller, einmal langsamer. Rechnen wir nun Δt von neuem unter Berücksichtigung der ungleichmässigen Sonnenbewegung, so werden wir genau auf die Werte der Tafel kommen.

Aus der Jupitertafel ergibt sich leicht, dass die Jupitergeschwindigkeit ihr Maximum etwa bei $0^\circ \chi$, ihr Minimum etwa bei $0^\circ \eta$ erreicht. Betrachten wir nun etwa den aufsteigenden Ast von $0^\circ \chi$ bis $0^\circ \eta$! Wenn Jupiter heliakisch untergeht, hat er vor der Sonne einen Vorsprung von ungefähr 10° ; die Sonne befindet sich also dann zwischen $20^\circ \Omega$ und $20^\circ \zeta$. Die einfachste Art, der ungleichmässigen Sonnenbewegung Rechnung zu tragen, ist nun die, dass man der Sonne auf dem ganzen Bogen von $20^\circ \Omega$ bis $20^\circ \zeta$ eine gleichmässige grössere Geschwindigkeit, auf dem übrigen Bogen dagegen eine gleichmässige kleinere Geschwindigkeit zuerteilt. Zwei solche recht gut passende Geschwindigkeiten liefert und das System II der babylonischen Mondrechnung. Nach diesem System legt die Sonne auf dem »schnellen Ekliptikbogen« von $13^\circ \eta$ bis $27^\circ \chi$ monatlich 30° , auf dem restlichen Bogen monatlich $28^\circ 7' 30''$ zurück. Nun gehört der obige Bogen von $20^\circ \Omega$ bis $20^\circ \zeta$ fast ganz diesem »schnellen Ekliptikbogen« an. Es liegt also nahe, die Sonnengeschwindigkeit auf diesem ganzen Bogen näherungsweise gleich 30° pro Monat anzunehmen; höchstens wäre der Teilbogen von $20^\circ \Omega$ bis $13^\circ \eta$ auszunehmen.

Rechnen wir nun auf dieser neuen Grundlage die Zeit aus, die die Sonne braucht, um 360° und dazu noch einen synodischen Bogen des Jupiter zurückzulegen! Für 360° braucht sie nach wie vor $12;22,8^M$. Für den restlichen Bogen ΔL braucht sie

$$\frac{\Delta L}{30} \text{ Monate} = \Delta L \text{ Tage.}$$

Insgesamt braucht die Sonne also $12;22,8^M + \Delta L^d = 12^M + (11;4 + \Delta L)^d$. Daher ist jetzt, wenn Δt den Überschuss der Zeit über 12 Monate bedeutet,

$$\Delta t = 11;4 + \Delta L.$$

Nehmen wir für ΔL den Mittelwert $33;8,45$, so finden wir

$$\Delta t = 44;12,45$$

statt wie früher $45;14$. Die Werte von Δt auf dem aufsteigenden Ast sind also um $1;1,15$ zu vermindern, wenn man der ungleichmässigen Sonnenbewegung

Fig. 2.

in der obigen Weise Rechnung tragen will. Und zwar gilt das für den ganzen aufsteigenden Ast mit Ausnahme der unmittelbaren Nähe des Minimums, wo die Sonne noch im Löwen verweilt. Entsprechend sind die Δt -Werte auf dem absteigenden Ast (mit Ausnahme der unmittelbaren Nähe des Maximums) um $1;1,15$ zu vermehren, wie es der Text auch getan hat. Die erwünschten Ausnahmen in der Nähe des Maximums und des Minimums berücksichtigt man sehr einfach, indem man das Maximum und das Minimum der linearen Zackenfunktion ungeändert lässt; der Mittelwert bleibt dann auch $45;14$, wie es sein soll.

Der hier rein theoretisch hergeleitete Korrekturbetrag von $1;1,15$ stimmt nun *genau* mit dem Betrag von $1;1,15$ überein, den wir als Betrag der Unstimmigkeit aus dem Text entnehmen. Auch das Vorzeichen stimmt genau. Es ist daher kein Zweifel, dass wir es hier mit einer absichtlichen Berücksichtigung der ungleichmässigen Sonnenbewegung zu tun haben.

Man könnte noch fragen, warum in Kolonne D (beim 2. Kehrpunkt) nicht eine ähnliche Korrektur vorgenommen wurde. Im 2. Kehrpunkt ist die Elongation des Jupiter etwa 119° ; wenn also Jupiter zwischen $30^\circ \Omega$ und $30^\circ \varpi$ steht, befindet sich die Sonne zwischen $1^\circ \varphi$ und $1^\circ \eta$. Von diesem Bogen gehören etwa $\frac{7}{10}$ in den Bereich der schnellen, $\frac{3}{10}$ in den Bereich der langsamen Sonnenbewegung; die mittlere Sonnengeschwindigkeit auf dieser Ekliptikhälfte ist also

nicht so stark von der mittleren Sonnengeschwindigkeit überhaupt verschieden, wie es in Kolonne E der Fall war. Ausserdem kommt es beim 2. Kehrpunkt nicht so sehr auf eine genaue Datenbestimmung an wie beim heliakischen Untergang, da die genaue Zeit des Stillstandes sich doch der Beobachtung entzieht. Aus diesen Gründen hat man, wie ich annehme, die Korrektur hier unterlassen.

§ 4. DIE SATURN-TAFELN UND DIE UMLAUFSZEITEN VON JUPITER UND SATURN.

1. *Textbefund und mittlere synodische Bewegung.*

Die Tafeln Sp. II 62 und RmIV 316 sind nach Kugler (SSB I, 176) genau so eingerichtet wie die Jupitertafeln dritter Gattung. Die erste betrifft die Opposition des Saturn und wird nachstehend reproduziert. Die Tafel RmIV 316 ist genau so eingerichtet, aber noch schlechter erhalten; ihre Reproduktion kann unterbleiben, da sie uns nichts neues lehrt.

Sp. II 62. Opposition des Saturn.

Datendiff.	Datum SÄ	Längendiff.	L = Länge
	V 5	12;48,20	17;40 ≈
	156* V 29	13; 0,20	0;40,20 X
	157 V 24	13;12,20	13;52,40 X
	158 VI 19	13;24,20	27;17 X
...20	159* VII 14	13;36,20	10;53,20 Y
...20	160 VII 9	13;48,20	24;41,40 Y
..7,20	161* VIII 4	14; 0,20	8;42,0 Z
..4,50	162 VII 30	13;57,5	22;39,5 Z
..2,50	163 VIII 25	13;45,5	6;24,10 II
...50	164* IX 20	13;33,5	19;57,15 II
...50	165 IX 15	13;21,5	3;18,20 ⊙
	166 X 9	13; 9,5	16;27,25 ⊙
	167* XI 4	12;57,5	29;24,30 ⊙
			12; 9,35 ⊙

Die Längendifferenzen wachsen von Zeile zu Zeile um 0;12 bis zum Maximum

$$M=14;4,42,30$$

und nehmen dann ebenso wieder ab. Leider ist keine Partie erhalten, aus der sich auch das Minimum berechnen liesse. Wir können aber durch einen Kunstgriff den Mittelwert der Spalte, also die mittlere synodische Bewegung berechnen, wenn wir nur annehmen, dass die Babylonier den siderischen Umlauf (die Periode der Spalte L) gleich dem anomalistischen Umlauf (der Periode der Spalte ΔL der Längendifferenzen) gesetzt haben, wie sie es bei Jupiter und bei der Sonne

ja auch getan. Ist nämlich x die mittlere synodische Bewegung und y die halbe Schwingungsbreite der Spalte ΔL , so ist erstens

$$(1) \quad x + y = M = 14;4,42,30.$$

Zweitens ist $\frac{360}{x}$ die siderische Umlaufszeit (in synodischen Perioden ausgedrückt),

also durchläuft die Funktion ΔL in $\frac{6,0}{x}$ synodischen Perioden die doppelte

Schwingungsbreite $4y$, also ist $\frac{6,0}{x} \cdot 0;12 = 4y$ oder

$$(2) \quad xy = 18.$$

Die einzige in Betracht kommende Lösung des Gleichungspaares (1), (2) ist

$$\begin{aligned} x &= 12;39,22,30 \\ y &= 1;25,20. \end{aligned}$$

Die siderische Umlaufszeit ist demnach

$$\frac{6,0}{x} = \frac{4y}{0;12} = 20y = 28;26,40$$

synodische Perioden, woraus man das Verhältnis

$$(3) \quad 9 \text{ siderische Umläufe} = 256 \text{ synodischen Perioden}$$

entnimmt.

2. Die empirische Grundlage.

Wir wollen nun versuchen, uns zu erklären, in welcher Weise die Babylonier die Periodenrelation (3) und die entsprechende für Jupiter

$$(4) \quad 36 \text{ siderische Umläufe} = 391 \text{ synodischen Perioden}$$

gefunden haben mögen. Ausgangspunkt ist dabei die Bemerkung, dass die Periode (4), die 36 Umläufe umfasst, genau das 6-fache der altbekannten 71-jährigen Jupiterperiode ist, die die »planetarischen Kalender« schon im 1. Jahrhundert der Seleukiden-Aera dauernd benutzen. Für eine ausführliche Darstellung und Begründung dieser 71-jährigen Jupiterperiode und ebenso der entsprechenden 59-jährigen Saturnperiode muss ich auf Kugler, SSB I, 41—48 verweisen. Hier genüge das folgende: Die Babylonier wussten, dass Jupiter jedesmal nach 65 synodischen Perioden oder fast 71 Jahren wieder an ungefähr derselben Stelle des Sternenhimmels steht, und ebenso Saturn nach 57 Perioden oder fast 59 Jahren. Nach moderner Rechnung¹⁷⁾ legte Jupiter zur damaligen Zeit in 65 synodischen Perioden 6 volle siderische Umläufe weniger $5^\circ 33'$ zurück, ebenso Saturn in 57 synodischen Perioden 2 volle siderische Umläufe und noch

¹⁷⁾ Die hier angegebenen Zahlen unterscheiden sich von den von Kugler, SSB I, 43 angegebenen durch die Berücksichtigung der Präzession und der langperiodischen gegenseitigen Störung von Jupiter und Saturn. Wir haben die Längen nämlich, wie die Babylonier, in Bezug auf die Fixsterne und nicht in Bezug auf das Äquinoktium genommen.

50'. Dass solche Korrekturbeträge von etwa 5 bis 6° bei Jupiter und fast 1° bei Saturn anzubringen sind, war den Babyloniern im Prinzip bekannt (Kugler, SSB I, 47). Sie hatten auch die Möglichkeit, diese Korrekturbeträge zu messen, indem sie die mit Hilfe der 71-jährigen oder 59-jährigen Periode vorausgesagten Planetenörter mit den effektiv beobachteten verglichen.

Die zu einem solchen Vergleich notwendigen alten Beobachtungsdaten waren ebenfalls vorhanden. In dem Tablet Sp. II 968+405 (Kugler, SSB I, 44) z. B. sind zur Berechnung der planetarischen Erscheinungen für das Jahr 106 Jupiterbeobachtungen aus den Jahren 23 und 35, Venusbeobachtungen aus dem Jahr 98, Merkurbeobachtungen aus 60, Merkurbeobachtungen aus 47, Marsbeobachtungen aus den Jahren 27 und 59 und Mondbeobachtungen aus dem Jahr 88 der Seleukiden-Ära zusammengestellt. Die Sternwarten verfügten also über ein ausgedehntes Archiv von Beobachtungen, die mindestens bis -288 zurückreichten. Die erhaltenen Beobachtungstabellen Sp. II 749 und Sp. II 901 (Kugler, SSB I 76-84) bestätigen dies und beweisen darüber hinaus, dass schon ab -386 Planetenbeobachtungen systematisch aufgezeichnet wurden.

Die Planetenbeobachtungen beziehen sich auf die Längen- und Breitendifferenzen von Planeten und bestimmten Normalfixsternen. Durch Vergleich mit modernen Werten habe ich einen mittleren Fehler (standard error) von etwa 30' für die Einzelbeobachtung errechnet. Da die modernen Werte auch nicht absolut genau sind und die Interpretation der Fixsternnamen oft zweifelhaft ist, kann der mittlere Fehler in Wahrheit kleiner als 30' sein. Für eine Differenz von zwei Jupiter- oder Saturnlängen mit 71 bzw. 59 Jahren Zwischenzeit ergibt sich somit ein mittlerer Fehler von etwa 40'. Durch Mittelwertbildung aus mehreren Messungen oder durch verfeinerte Beobachtungsmethoden könnte der Fehler noch etwas herabgedrückt werden, jedoch im Endeffekt nicht unter 20'; denn zufolge der Anomalie des Planeten und der Störungen schwankt die gemessene Längendifferenz um ihren Mittelwert 5° 33' bzw. 50' herum, mit einer mittleren Abweichung (standard deviation) von der Grössenordnung 20'.

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Babylonier im Stande waren, den Korrekturbetrag von 5° 33' beim Jupiter und von 50' beim Saturn zu messen mit einem mittleren Fehler, der in der Nähe von 30' gelegen haben muss.

Nun liegt es nahe, dass man zu einer verbesserten Periodenbestimmung kommt, indem man fragt: Welches Vielfaches des Korrekturbetrages ist nahezu gleich einem synodischen Weg des Planeten?

Bei Jupiter betrug der Korrekturbetrag 5 bis 6°, der synodische Weg 30 bis 36°, also das 6-fache. Demnach sind $6 \cdot 65 + 1 = 391$ synodische Wege gleich $6 \cdot 6 = 36$ vollen siderischen Umläufen. Das ergibt die Relation (4). Ebenso betrug bei Saturn der Korrekturbetrag 50', der synodische Weg aber 11 bis 14°. Die Babylonier haben den Korrekturbetrag offenbar um etwa 34' überschätzt, denn sie haben das 9-fache des Korrekturbetrages gleich einem synodischen Weg angenommen, also $9 \cdot 57 - 1 = 512$ synodische Wege gleich $9 \cdot 2 = 18$ siderischen Umläufen gesetzt, was genau die Relation (3) ergibt. Der Fehler von 34' bleibt durchaus innerhalb der angenommenen Genauigkeitsgrenzen der Messung.

H Saturn

Wir sehen also, dass ein Beobachtungszeitraum von etwa 80 Jahren völlig genügt, um die Periodenrelationen (3) und (4) zu gewinnen. Dass der Beobachtungszeitraum wesentlich länger gewesen ist, wie Kugler annahm, ist bei Jupiter möglich, bei Saturn aber unwahrscheinlich; denn wenn man Saturn etwa über drei 59-jährige Perioden, also über 177 Jahren beobachtet hätte, müsste der Beobachtungsfehler $1^{\circ} 40'$ betragen, was zu gross erscheint.

VERZEICHNIS DER BENUTZTEN ABKÜRZUNGEN.

Ginzel, Chron.	F. K. Ginzel, Handbuch der Mathematischen und Technischen Chronologie, 3. Bde, Leipzig, Hinrichs 1906—1914.
Kugler, SSB	F. X. Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel, Münster, Aschendorff, 1907 ff.
QS	Quellen und Studien z. Geschichte d. Mathematik, Astronomie u. Physik, Abt. A Quellen, Abt. B Studien.
Rm	Text des British Museum (Sammlung Rassam).
Σ	= Sp. II, 574 + ... (vgl. Anm. 7).
SÄ	Seleukiden Ära (vgl. Anm. 6).
SH	Text des British Museum (Sammlung Shemtob).
Sp	Text des British Museum (Sammlung Spartoli).
SSB	siehe Kugler SSB.

ZUSATZ BEI DER KORREKTUR (JULI 1940)

Als ich im April auf die von Thureau-Dangin publizierten Tablettes d'Uruk (1923), sowie auf die anschliessende Publikation von Schnabel¹⁸⁾ aufmerksam wurde, war eine Umarbeitung des vorliegenden Aufsatzes nicht mehr möglich. So muss ich mich darauf beschränken, in einem Zusatz die Uruk-Texte zu berücksichtigen.

Erfreulicherweise werden meine Ergebnisse durch diese Texte in jeder Hinsicht bestätigt. So z. B. steht die in § 4 mühsam erschlossene Periodenrelation für Saturn ausdrücklich im Lehrtext AO 6477 (Rs Zeile 14)¹⁹⁾. Aus der von Schnabel¹⁸⁾ publizierten Saturntafel VAT 7819, die wie die hier behandelte Sp. II 62 zur »dritten Gattung« gehört, findet Schnabel das Minimum von ΔL gleich 11;14,2,30, in Übereinstimmung mit § 4.

Die Art der Datenberechnung ist aus den Jupitertafeln AO 6476 und AO 6480²⁰⁾ noch deutlicher als aus den späteren Tafeln zu ersehen, da die Daten hier nicht abgerundet wurden, sondern mit ihren Sexagesimalteilen versehen sind. Ein Ausschnitt aus AO 6476 möge das verdeutlichen:

¹⁸⁾ P. Schnabel, Z. Assyriol. 35 (1924) 99.

¹⁹⁾ s. Kugler, SSB II 578.

²⁰⁾ Thureau-Dangin, Tablettes d'Uruk Nr. 28 und 29.

AO 6476 (Jupitertafel 1. Gattung), Vs Zeile 3—8.

Jahr	Zeitintervall	Datum	Länge	1. Stilstand
115*	48; 5,10	IV 4;52	20;6 𐎗	UŠ ŠI
116	48; 5,10	IV 22;57,10	26;6 𐎕	
117	48; 5,10	VI 11; 2,20	2;6 𐎒	
118*	45;54,10	VII 26;56,30	5;55 𐎓	
119	42; 5,10	VIII 9; 1,40	5;55 𐎔	
120	42; 5,10	IX 21; 6,50	5;55 𐎕	

Zwischen den Zeitintervallen Δt und den Längenintervallen ΔL besteht in diesen beiden Tafeln (bis auf eine unbedeutende Abrundung um 0;0,15 in AO 6480) die Relation

$$\Delta t = \Delta L + 12;5,10,$$

deren theoretische Herleitung wir in § 3 bereits gegeben haben.

In der Marstafel AO 6481²¹⁾ gilt entsprechend

$$\Delta t = \Delta L + 23;37,52.$$

In beiden Fällen ist also

$$(5) \quad \Delta t - \bar{\Delta t} = \Delta L - \bar{\Delta L},$$

wobei die mittlere synodische Periode $\bar{\Delta t}$ und der mittlere synodische Weg $\bar{\Delta L}$ durch die Relation

$$(6) \quad \bar{\Delta t} = \frac{12;22,8}{6,0} \cdot (\bar{\Delta L} + 6,0)$$

verknüpft sind, die ausdrückt, dass die Sonne in der Zeit $\bar{\Delta t}$ den Weg $\bar{\Delta L} + 360^\circ$ zurückzulegen hat.

In der Saturntafel VAT 7819 gilt (5) nicht²²⁾, aber (6) wohl; denn hier ist

$$\bar{\Delta L} = 12;39,22,30^\circ; \quad \bar{\Delta t} = 24;6,43,7,30^d.$$

Die exakte Gültigkeit von (6) in VAT 7819 beweist, dass die Länge des Jahres genau auf 12;22,8 Monate gestellt wurde. Die anderen Tafeln benutzen meistens abgerundete Werte. Während in VAT 7819 die Spalte Δt das Maximum 25;32,3,7,30 und das Minimum 22;41,23,7,30 hat, in Übereinstimmung mit (5), erscheint in Sp. II 62 das Maximum auf 25;32,5 abgerundet. Die in § 4 mitgeteilten Zahlenreste lassen sich nämlich nur auf eine einzige Art zu einer vernünftigen Datendifferenzenspalte ergänzen:

²¹⁾ Thureau-Dangin, Tablettes d'Uruk Nr. 27 und Schnabel, Z. Assyriol. 35, 102 Vgl. auch Kugler, SSB II 580. 76

²²⁾ Die Δt -Werte zeigen nämlich gegenüber den ΔL -Werten eine Phasenverschiebung analog der in § 3, Fig. 2 dargestellten.

24;27,20
 24;39,20
 24;51,20
 25; 3,20
 25;15,20
 25;27,20
 25;24,50
 25;12,50
 25; 0,50
 24;48,50
 24;36,50
 24;24,50

und diese Ergänzung passt auch vorzüglich zur Datenspalte des Textes. Diese entsteht nämlich durch fortgesetzte Addition der Datendifferenzen zum Ausgangsdatum 155 V 5;5 (etwa) und nachfolgende Abrundung auf ganze Tage.

Infolgedessen muss man die Pannekoeksche Annahme, die Babylonier hätten in den Jupitertafeln mit $\Delta t = \Delta L + 12$ gerechnet, aber alle 11–13 Jahre einen Tag hinzugezählt, wohl dahin modifizieren, dass immer mit $\Delta t = \Delta L + 12;5,10$ gerechnet wurde, die Daten aber nachträglich auf ganze Tage abgerundet wurden. Im Endeffekt kommt das natürlich auf dasselbe hinaus.

Der Marstafel AO 6481²¹) liegt die Periodenrelation

(7) 133 siderische Umläufe = 151 synod. Perioden = 284 Jahren

zugrunde, die bereits im älteren astrologischen Text Sp. II 985 (Kugler, SSB I 49) erwähnt wird. Das Prinzip, nach dem wir in § 4 die Periodenrelationen von Jupiter und Saturn erklärt haben, bewährt sich hier wieder. Die Babylonier kannten, wie Kugler (SSB I 44–47) gezeigt hat, für Mars von alters her die genäherte 47-jährige Periode, die 22 synodische Perioden und fast 25 siderische Umläufe umfasst. Jedoch legt Mars in diesen 22 Perioden nicht genau 25 Umläufe, sondern eine kleine Strecke d weniger zurück, die durchschnittlich $8^{\circ} 20'$ beträgt. Das 6-fache von d (und 360° dazu) ergibt nahezu einen synodischen Bogen des Mars (mittlerer synod. Bogen $360^{\circ} + 48^{\circ} 43'$). Also:

$$\begin{array}{r} 22 \text{ synod. Perioden} = 25 \text{ Umläufen} - d \\ 132 \text{ synod. Perioden} = 150 \text{ Umläufen} - 6d \\ 1 \text{ synod. Periode} = 1 \text{ Umlauf} + 6d \\ \hline 133 \text{ synod. Perioden} = 151 \text{ Umläufen.} \end{array}$$

So erklärt sich die Relation (7).

Das Gesetz der Marsbewegung teilt die Ekliptik in 6 Teilbogen ein, die je zwei Tierkreiszeichen umfassen und vom »mittleren Mars« (vgl. § 1) mit folgenden Geschwindigkeiten durchlaufen werden:

$$\begin{array}{l} \text{♄ und ♀ : } 45^{\circ} \text{ pro synodische Periode,} \\ \text{♁ und ♃ : } 30^{\circ} \text{ » } \text{ » } \text{ » } \end{array}$$

♃ und ♄	: 40°	pro synodische Periode,
♅ und ♆	: 60°	» » »
♁ und ♃	: 90°	» » »
♂ und ♀	: 67½°	» » »

Wie Fig. 3 zeigt, wird die sehr ungleichmässige Marsbewegung mit erstaunlicher Genauigkeit durch dieses einfache Gesetz erfasst.

Fig. 3. Synodischer Bogen des Mars als Funktion der Ausgangsposition, modern und babylonisch.

Die Jupitertafeln AO 6476 und AO 6480 gestatten einen Einblick in die Art und Weise, wie die Ausgangselemente der Rechentafeln den Beobachtungen entnommen bzw. ihnen angepasst wurden. Ich bin davon ausgegangen, dass ein direkt beobachtetes Datum stets eine ganze Anzahl von Tagen angeben muss und dass eine beobachtete Länge ein ganzes Vielfaches von 5' sein muss. Denn einen Stillstand, eine Opposition oder einen heliakischen Auf- oder Untergang kann man nicht auf Bruchteile von Tagen genau beobachten, und die kleinste Längeneinheit in den Beobachtungstafeln ist der »Finger« (*ubānu*) zu 5 Bogenminuten²³). Durch Zurückrechnen der Tafel AO 6476 fand ich dann, dass (innerhalb von 160 Jahren) nur ein Ausgangspunkt der Tafel als beobachtet in Frage kommt, nämlich:

108 SÄ Kislimu 4, Jupiterlänge 1;45 ♃,

reichlich 4 Jahre vor dem Datum der erste Textzeile. Die moderne Länge (bezogen auf die Ekliptik von -100) betrug zu dieser Zeit 28° 3' ♄. Die Differenz 3° 42' zeigt den Unterschied zwischen dem babylonischen und dem modernen Nullpunkt der Ekliptik an.

Für die Tafel dritter Gattung AO 6480 kommt ebenfalls nur ein ganzzahliges Ausgangsdatum in Frage, nämlich

113 SÄ Duzu 1 = -198 Juni 21 (astronomisch),

²³) Vgl. Kugler, SSB II 550.

10 Jahre vor dem Datum der ersten Textzeile. In Wirklichkeit fand die Opposition erst 2—3 Tage später statt, der akronychische Aufgang aber 7—9 Tage früher. Daher möchte ich der Schnabelschen Deutung des Ideogramms E als achronychischen Aufgang nicht beistimmen, sondern lieber bei der ursprünglichen Kuglerschen Deutung $E=E \cdot ME=ME \cdot E \cdot A=$ Opposition bleiben.

Die Rückrechnung der Längenspalte ergibt für die zugehörige Jupiterlänge $5^{\circ} 3' 8$. Die Bedingung der Teilbarkeit durch 5' ist also nicht erfüllt; auch beträgt die Differenz mit der modernen Länge nicht 3 bis 4° , wie in den anderen Texten dieser Zeit, sondern $5^{\circ} 57'$, was ganz aus dem Rahmen fallen würde. Der Ausgangsort der Tafel bleibt also unklar; wahrscheinlich hat man die Längenspalte nachträglich korrigiert.

Der Gedanke, einige Zeit vor dem Anfang der Tafel nach einem durch runde Zahlen gekennzeichneten Ausgangspunkt zu suchen, hat sich noch bei einem anderen Text gut bewährt. Für die Tafel SH 112 (Kugler SSB II 524), die Jupiterlängen von Tag zu Tag angibt, habe ich folgenden Ausgangspunkt gefunden, 1 Monat vor der ersten Textzeile:

Datum	Δ^2L	ΔL	L
147 IX 1	0	12,40, 0	29, 0, 0, 0
2	6	12,39,54	29,12,39,54
3	12	12,39,42	29,25,19,36
...	...	...	...

Moderne Rechnung für 147 IX 1 = -164 Nov 29 ergab $26^{\circ} 4' m$. Jupiter war eben erst heliakisch aufgegangen; die Ortbestimmung kann also nicht sehr genau gewesen sein, da benachbarte Vergleichssterne noch fehlten. Die Differenz (Babylonisch minus Modern) beträgt $2^{\circ} 56'$.

Die Jupitertafel zweiter Gattung Sp. II 889 (Kugler, SSB I 134) ist in zweierlei Hinsicht merkwürdig: erstens sind ihre Längen vierstellige (statt, wie sonst, zweistellige) Sexagesimalbrüche, zweitens sind sie um mehr als 1° grösser als in allen anderen gleichartigen Tafeln. Beide Eigentümlichkeiten finden eine einfache Erklärung, wenn man nur annimmt, dass der Text von folgender Beobachtung ausgegangen ist:

158 SÄ Adar 9—11 = -152 März 3—6, 1. Stillstand, Länge $20^{\circ} 10' m$.

Das genaue Datum ist unerheblich, da der Planet nahezu still steht. Die moderne Länge beträgt $16^{\circ} 12' m$; die Differenz ist nicht grösser als normal. Der 2. Stillstand ist aus dem 1. nach den Regeln der Lehrtexte (vgl. § 4) hergeleitet; dabei kamen die sehr grossen Längen des Textes heraus.

Auf Grund der in dieser Weise zu Tage geförderten Ausgangsbeobachtungen von Jupitertafeln, kombiniert mit dem von Kugler (SSB II 519) publizierten

Material über den Eintritt der Planeten in die Zeichen der Ekliptik²⁴⁾ können nun die beiden miteinander zusammenhängenden Fragen nach dem wechselnden oder konstanten Nullpunkt der Ekliptik und nach der Genauigkeit der babylonischen Längenmessungen neu geprüft werden. Ich muss hier auf eine ausführliche Begründung (die die Wiedergabe vieler Rechnungen erfordern würde) verzichten und kann nur die Ergebnisse mitteilen:

1. Die Ansicht Kuglers, dass verschiedene Astronomenschulen mit verschiedenen Nullpunkten gerechnet haben, ist zu verwerfen²⁵⁾.

2. Die Ephemeriden- und Beobachtungstexte haben im Laufe der Zeit ihren Nullpunkt ruckweise zurückverlegt²⁶⁾. Mindestens 2, wahrscheinlich sogar 3 verschiedene Nullpunkte lassen sich mit Sicherheit (ausserhalb der möglichen Fehlergrenzen) feststellen. Die Nullpunktskorrektur, d. h. die mittlere Längendifferenz (Babylonisch minus Modern) beträgt:

für die Zeit von 100—150 SÄ ungefähr $3^{\circ} 30'$,

für die Zeit von 150—180 SÄ ungefähr $4^{\circ} 10'$,

für die Zeit von 200—250 SÄ genau $5^{\circ} 20'$.

Die Rechentafeln (in erster Linie die Jupitertafeln) schliessen sich, soweit man es beurteilen kann, dem zu ihrer Zeit üblichen Nullpunkt an.

3. Durch genaue Vermessung der gegenseitigen Abstände der »Normalsterne« (vgl. Kugler, SSB II 550—553) waren die babylonischen Astronomen im Stande, jeden Ort in der Ekliptik mit einem mittleren Fehler in der Grössenordnung von $30'$ bis $35'$ zu vermessen²⁷⁾. Die Einzelbeobachtungen (Messung des Längenunterschiedes von zwei benachbarten Gestirnen) müssen also viel genauer gewesen sein.

4. Die Ephemeriden des 2. und 3. Jahrhunderts der Seleukidenära²⁸⁾ stehen,

²⁴⁾ Zu der Tabelle bei Kugler (SSB II 519) eine Ergänzung:

SH 467	Jupiter	Fische	-77 Sept. 28	$353^{\circ}.68$	+171.3	352.36
--------	---------	--------	--------------	------------------	--------	--------

Kugler hat diesen auf S. 492 mitgeteilten Eintritt offenbar versehentlich nicht in seine Tabelle aufgenommen.

²⁵⁾ Vgl. dazu auch P. Schnabel, Z. Assyriol. 37 (1926) 4 ff.

²⁶⁾ Dass die Rückverlegung mit Rücksicht auf die Präzession geschah, weil die babylonischen Astronomen »an dem Ansatz der Jahrespunkte auf demselben Grad der Zeichen festhalten wollten«, ist eine unbewiesene Behauptung Schnabels (l. c. 7). Eher nehme ich an, dass die babylonischen Beobachter aus rein technischen Gründen ihren Nullpunkt zurückverlegt haben, etwa so wie die modernen Chemiker ihre Atomgewicht-Normierung von H=1 auf O=16 umgestellt haben, weil Sauerstoff sich rein technisch als Vergleichsmaßstab besser eignete. Vielleicht haben die Babylonier anfangs den Stern ν Piscium als Anfangspunkt der Ekliptik definiert (Nullpunktskorrektur $3^{\circ} 41'$), sind dann später auf den helleren Fundamentalstern ξ Tauri= 30° Υ übergegangen (Nullpunktskorrektur $4^{\circ} 25'$), um dann schliesslich das Ende der Jungfrau auf Spica (α Virginis), den hellsten Stern der Ekliptik, zu fixieren. Im Beobachtungstext Rm 678 (Kugler, SSB II 519) ist jedenfalls Spica genau gleich 30° III . Vgl. auch Kugler, SSB II 520.

²⁷⁾ Zur Berechnung des mittleren Fehlers diente mir in erster Linie der schon erwähnte Beobachtungstext Rm 678, dessen Venusörter neu berechnet wurden. Die von Kugler (SSB II 519) berechneten Örter sind nicht zuverlässig.

²⁸⁾ Siehe Kugler, SSB II, 464—553, sowie Schaumberger, 3. Ergänzungsheft zu SSB (Münster 1935).

was Jupiter und Saturn betrifft, an Genauigkeit kaum hinter den besten Beobachtungstexten zurück und sind an Genauigkeit den Rechentafeln sämtlicher drei Gattungen deutlich überlegen. Folglich ist es ausgeschlossen, dass sie auf Grund dieser Rechentafeln berechnet worden sind. Die Planeten-Rechentafeln dienen also nicht dem praktisch-astrologischen Zweck der Anfertigung von Planetenkalendern, sondern sie entspringen, wie mir scheint, dem rein theoretischen Drang nach Erforschung der Gesetze der Planetenbewegung.